

Mavzu : Salomlashish odobi va odob- axloq qoidalari.

Salomlashish – qadimiy odat. Dunyodagi barcha madaniy xalqlar o`zaro insoniy munosabat , muomala va muloqotni salomdna boshlashadi. Har bir xalqning salomlashish bilan bog`liq bo`lgan o`z urf-odatlarini bor. Hindlar qo`l kaftlarini birlashtirganicha peshonalariga tirab, afg`onlar yuzlarini yuzlariga suykaganicha kift urushtirib salomlashishsa,inglizlar bosh kiyimini olib,yengil ta`zim qilisadi.

Biz, o`zbeklar, barcha islom dunyosi xalqlari singari bir-birimizni ko`rganimizda «assalomu alaykum»deya qo`l olishib ko`rishamiz. «Assalomu alaykum» iborasi arabcha «sizga tinchlik tilayman» degan ma`noni bildiradi. «Vaalaykum assalom» esa «sizga ham tinchlik tilayman» javob salomi sanaladi.

O`zbek xalqi odob-axloq qoidalariga , salomlashish odobiga katta e`tibor beradi , shuning uchun bu mavzuda maqollar , ertaklar ,hatto shoirlarimiz she`rlarida va yozuvchilarimiz asarlarida ham bu o`z aksini topgan. Bunga ko`p na`munalar ham keltirishimiz mumkin :

Avval salom , bad`az kalom .

Amri padar - arshdan a`lo .

Inson – odobi bilan ,
Osmon – oftobi bilan .

Kattaga - salom ber ,
Kichikka kalom .

Odobning – boshi til .

Onangga boshingni xam qil ,
Otangga gapingni kam qil .

Kattaning hurmati - qarz ,
Kichikka salom – farz .

Salom – kattadan ,
Alif – nuqtadan .

Salom ham –farz ,
Alik ham - farz .

Husn husn emas , odob husn .

Salomlashish odati yosh va marosim bilan ham bog'liqdir. Masalan, keksa odamlar bir-birlari bilan ikki qo'llab ko'rishadi. Uzoq vaqt bir-birlarini ko'rmagan qadirdonlar quchoqlashib, so'ng qo'l olishib, hol-ahvol so'rashadilar. Akademik shoirimiz G'afur G'ulomovning sharhlaricha, qadimda odamlar qabila – qabila bo'lib yashashgan, aksariyat hollarda bir-birlariga raqobatda bo'lgan guruhlarining vakillari, «mana qurolim yo'q, qo'lim ham, ko'ksim ham ochiq» mazmunida qo'l olishib ko'rishishgan. Shu bilan bir-biriga tinchlik, omonlik tilashgan.

Xotin – qizlar odatda salomlashishni yelka qoqishib, ba'zan o'pishib ko'rishish bilan amalga oshirishgan. Keks ayollar yosh qizlarga: «Qoqindiq, umringdan Baraka top», kabi o'qishlar aytib, salomiga alik olishadi.

Hozirgi kunda kattalar, ayniqsa, yoshlar, o'smirlar, bolalar o'rtasida milliy odatimiz – salomlashish turli shakllarda mazmuni va ijrosi buzilib ado qilinmoqda. To'g'ri, salomlashishni uch shaklida ham «assalomu alaykum», «salomalaykum», «salom» qabilida aytishning noto'g'ri joyi yo'q. O'rni bilan uch ko'rinishni ham qo'llayverish mumkin.

Ammo yoshlar o'rtasida, jamoat orasida qattiq qichqirish bilan: «Xello», «kimni ko'rayapman», «bormisan», «o'», «ho'», «salyut», «chava» kabi tuturuqsiz so'z va xitoblar qo'llash yoinki qo'l ko'tarish bilan yonida o'tib ketish, ikki barmog'ini tik qilib ko'rsatish, kaftlardan o't chiqqudek qilib, qarsillatib urish singari yoqimsiz qiliqlarni salom o'rniga ishlatish odatiga nisbatan katta hurmatsizlik belgisidir.

«Salom» kalomi «savob» so'ziga uyqash. Ma'no jihatidan ham bir-biridan uzoq emas. O'zdan kattalarga salom bermoq bizlar uchun ham qarz, ham farz. Salom berishni kanda qilmaydiganlarni odobli, ahloqli; salomsizni odobsiz, tarbiyasiz sanab kelishgan qadimdan ota-bobolarimiz. «Salom bergan savob oladi» deyishadi. Nima uchun? Chunki salom berish bilan Siz ko'p odamning kayfiyatini ko'tarasiz, hurmatini oshirasiz, chiroyini ochasiz. Alik olganning hayotida muhabbati, insonga ishonchi ortadi, ruhi tetiklashadi. Katta savob ishlar ham shu kichik kalomdan boshlanadi.

Bizning o'zbek xalqimizning o'ziga xos tabiatini, lutfkorligini, urf-odatlarini hammamizga jonday aziz, qadrdon «salom» so'zisiz tasavvur qilolmaysiz. Shuning uchun ham dono xalqimiz «avval salom, ba'daz kalom» deb bejiz aytmagan. Salom odobning boshi, odatning debochasidir.

Haqiqattan, har bir ota-ona farzandiga tarbiya – odob berar ekan, eng avvalo, salomlashishni o'rgatadi. Jahonda odobning bu jihatiga e'tibor bermaydigan biror millat yoki xalq yo'q. Bejizga dono xalqimiz «Gapning boshi – kalom, odob boshi – salom», demagan.

Abdulloh ibn Abbos: «Har bir narsaning nihoyasi bor, salomning nihoyasi barakatdir», deganlar.

Har bir xalqning o'ziga xos salomlashish odobi bor. Ammo quyidagich salomlashish bularning eng go'zali va chuqur ma'nolisidir:

Oqil va odobli kishi do'stlari va yaqinlari bilan uchrashganda, odamlar oldidan o'tayotib, biror majlis yoki jamoat joyiga kirganda, «Assalomu alaykum» deb salom berishi zarur.

Salomni yanada to`liq va ma`nodor qilish uchun «Assalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuh», ya`ni «Sizga tinchlik - omonlik , Allohning rahmati va barokati bo`lsin » , deb salom deyiladi . Alik olish ham salomga yarash chiroyli va mukammal bo`lish kerak.